

TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING AHOLI BANDLIGIGA VA IQTISODIY OSISHGA TA'SIRI

Qalandarov Alisher Zokir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176912>

Annotatsiya. Tijorat banklari tomonidan beriladigan kreditlar korxonalarini kengaytirish, investitsiya qilish va ish o'rinlarini yaratish uchun zarur bo'lgan kapital bilan ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu tezis empirik ma'lumotlar va nazariy asoslarga asoslanib, tijorat banklari kreditlari, bandlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari kreditlari, bandlik, iqtisodiy o'sish, moliyalashtirish, biznesga investitsiyalar, ish o'rinlarini yaratish, kichik va o'rta korxonalar, moliyaviy barqarorlik, pul-kredit siyosati, normativ-huquqiy bazalar.

Abstract: Commercial bank loans play a critical role in stimulating economic growth by providing businesses with the capital they need to expand, invest, and create jobs. This thesis examines the relationship between commercial bank loans, employment and economic growth based on empirical data and theoretical frameworks.

Key words: Commercial bank loans, employment, economic growth, financing, business investments, job creation, small and medium-sized enterprises, financial stability, monetary policy, legal frameworks.

Kirish.

Har bir rivijlanayotgan mamalakatlar rovojida tijorat banklarining kreditlari moliyaviy tizimning asosiy tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi, iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi va turli sohalarda o'sishni rag'batlantiradi. Tijorat banklari kreditlari, bandlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatlar murakkab va dinamik bo'lib, kreditlar mehnat bozorlari va umumiy iqtisodiy farovonlikka ta'sir qilishda muhim rol o'ynaydi. Korxonalar o'z operatsiyalarini moliyalashtirish, o'z faoliyatini kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish uchun kapital qidirar ekan, tijorat banklarining kredit olish imkoniyati va shartlari iqtisodiy rivojlanish sur'ati va troektoriyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada biz tijorat banklari kreditlarining bandlik va iqtisodiy o'sishga ko'p qirrali ta'sirini o'rganamiz.

Ushbu munosabatlarni shakllantiradigan empirik ma'lumotlar, nazariy asoslar va asosiy omillarni o'rganib, biz bank kreditlari mehnat bozorlari, biznes faoliyati va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sir qilish mexanizmlarini aniqlashtirishga intilamiz. Tijorat banklari tomonidan kredit berish dinamikasini tushunish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ish imkoniyatlarini kengaytirishga intilayotgan siyosatchilar, moliya institutlari va manfaatdor tomonlar uchun juda muhimdir.

Tijorat banklari kreditlarining mavjudligi iqtisodiy o'sish bilan chambarchas bog'liq, chunki korxonalar kapital loyihalarga sarmoya kiritish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va umumiy iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish uchun qarz mablag'laridan foydalanadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari tomonidan kreditlashning ko'payishi iqtisodiy ishlab chiqarish, daromad va mahsuldorlikning yuqori darajalari bilan bog'liq. Bundan tashqari, bank kreditlari uzoq muddatli iqtisodiy farovonlikning muhim omillari bo'lgan innovatsiyalar, tadbirkorlik va texnologik taraqqiyotga yordam beradi. Shu bilan birga,

haddan tashqari kreditlash va kredit bumlari moliyaviy barqarorlik uchun xavf tug'dirishi va moliyaviy inqiroz davrida kuzatilgan iqtisodiy nomutanosibliklarga olib kelishi mumkin.

Tijorat banklarining ish bilan ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi kreditlari samaradorligiga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Bularga kreditlarning mavjudligi darajasi, foiz stavkalari, biznesning ishonchliligi, me'yoriy-huquqiy baza va makroiqtisodiy sharoitlar kiradi. Moliyaviy bozorlardagi iqtisodiy tanazzul yoki notinchlik davrida tijorat banklari kreditlash standartlarini kuchaytirishi va taqdim etilayotgan kreditlar hajmini kamaytirishi mumkin, bu esa investitsiyalar va bandlik istiqbollarga salbiy ta'sir qiladi. Aksincha, rag'batlantiruvchi pul-kredit siyosati va biznesni yuritishning qulay shartlari banklarni kreditlarni erkinroq berishga undashi mumkin, bu esa iqtisodiy faollikni oshirishga va ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Tijorat banklarining kreditlari investitsiyalar, innovatsiyalar va samaradorlikni oshirish orqali iqtisodiy o'sishni sezilarli darajada rag'batlantiradi. Korxonalar kapitalga bank kreditlari orqali kirish imkoniga ega bo'lganligi sababli, ular kengaytirish loyihalarini amalga oshirishlari, yangi texnologiyalarga sarmoya kiritishlari va samaradorlikni oshirishlari mumkin, bu esa umumiy iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Bundan tashqari, tijorat banklari kreditlarining mavjudligi korxonalariga o'sish imkoniyatlaridan foydalanish, yangi bozorlarga chiqish va o'z faoliyatini kengaytirish imkonini beradi, shu bilan iqtisodiyotning barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Haddan tashqari kreditlash va kredit bumlari moliyaviy barqarorlik uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, mas'uliyatli kreditlash amaliyoti va tartibga soluvchi nazorat ushbu xatarlarni kamaytirishga yordam beradi, shu bilan birga bank kreditlari barqaror iqtisodiy rivojlanish va inklyuziv o'sishni qo'llab-quvvatlashda davom etadi.

Shunday qilib, tijorat banklarining kreditlari iqtisodiy o'sishning muhim katalizatori bo'lib xizmat qiladi va korxonalarini investitsiyalar, innovatsiyalar va biznesni kengaytirish uchun zarur bo'lgan kapital bilan ta'minlaydi. Investitsiyalarni rag'batlantirish, innovatsiyalarni rivojlantirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali bank kreditlari umumiy iqtisodiy farovonlikni oshiradi va odamlar va jamoalarning farovonligini oshiradi.

Tijorat banklari kreditlarining bandlik va iqtisodiy o'sishga ta'siriga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Ushbu omillar ish o'rinlari yaratish, investitsiyalar va umumiy iqtisodiy o'sishda bank kreditlash samaradorligini belgilaydi. Asosiy omillarga quyidagilar kiradi:

Kreditlarning mavjudligi: tijorat banklari kreditlarining mavjudligi bank kreditlarining bandlik va iqtisodiy o'sishga ta'sirini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Kredit osongina mavjud bo'lganda, korxonalar o'z faoliyatini moliyalashtirish, kengaytirish loyihalariga sarmoya kiritish va yangi ish o'rinlari yaratish uchun kapitaldan foydalanishlari mumkin. Aksincha, qattiq kreditlash shartlari korxonalarining qarz olish imkoniyatlarini cheklashi mumkin, bu esa investitsiyalarning pasayishiga va bandlikning o'sishiga olib keladi.

Foiz stavkalari: tijorat banklari tomonidan belgilangan foiz stavkalari korxonalar va jismoniy shaxslar uchun qarz olish xarajatlariga ta'sir qiladi. foiz stavkalarining pastligi iqtisodiy faoliyat va ish o'rinlarini yaratish orqali keltiradi va investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi. Aksincha, yuqori foiz stavkalari qarz olish va investitsiyalarni ushlab turishi mumkin, bu esa iqtisodiy o'sishning pasayishiga va ish o'rinlarining pasayishiga olib keladi.

Biznesga bo'lgan ishonch: biznesga bo'lgan ishonch kreditlarga bo'lgan talabni shakllantirishda va investitsiya qarorlarini qabul qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar

korxonalar kelajakdagi iqtisodiy istiqbollarga optimistik qarashsa, ular ishlab chiqarishni kengaytirish va xodimlarni yollash loyihalari uchun mablag' izlashlari mumkin. Aksincha, agar biznesning ishonchi past bo'lsa, kompaniyalar investitsiya rejalarini kechiktirishi va qarz olishni qisqartirishi mumkin, bu esa iqtisodiy o'sish va bandlik istiqbollarning pasayishiga olib keladi.

Normativ-huquqiy baza: normativ-huquqiy baza, shu jumladan banklarni tartibga solish va kreditlash standartlari tijorat banklari tomonidan kreditlarning mavjudligi va shartlariga ta'sir qiladi. Qattiq tartibga solish talablari, ayniqsa, iqtisodiy noaniqlik yoki moliyaviy beqarorlik davrida kreditlash standartlarining kuchayishiga va beriladigan kreditlar hajmining pasayishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, kredit berishga mas'uliyatli munosabatni rag'batlantiradigan qulay tartibga solish muhiti kredit olish imkoniyatini oshirishga va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yordam beradi.

Makroiqtisodiy sharoitlar: yalpi ichki mahsulotning o'sishi, inflyatsiya darajasi va ishsizlik darajasi kabi makroiqtisodiy omillar ham tijorat banklari kreditlarining bandlik va iqtisodiy o'sishga ta'siriga ta'sir qiladi. Kuchli iqtisodiy ko'rsatkichlar, shu jumladan YaIMning yuqori o'sish sur'ati va ishsizlikning past darajasi qarz olish, investitsiyalar va yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Aksincha, iqtisodiy tanazzul yoki turg'unlik kredit faolligining pasayishiga va bandlik istiqbollarning yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, ushbu omillarning o'zaro ta'siri tijorat banklari kreditlarining bandlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi samaradorligini belgilaydi. Siyosatchilar, moliya institutlari va manfaatdor tomonlar barqaror iqtisodiy rivojlanish va inklyuziv o'sishni ta'minlashga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishda ushbu omillarni hisobga olishlari kerak. Kreditlar mavjudligiga to'sqinlik qiladigan cheklovlarni bartaraf etish, qulay tartibga solish muhitini yaratish va makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash orqali manfaatdor tomonlar tijoratbanklari kreditlarining bandlik va iqtisodiy farovonlikka ijobiy ta'sirini kuchaytirishi mumkin.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, tijorat banklari kreditlarining bandlik va iqtisodiy o'sishga ta'siri sezilarli va ko'p qirrali. Korxonalarga kapitaldan foydalanish imkoniyatini berish orqali tijorat banklari investitsiyalar, tadbirkorlik va ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantiradi va shu bilan iqtisodiy farovonlikni oshiradi. Shu bilan birga, ish bilan ta'minlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bank kreditlarining samaradorligi turli omillarga, shu jumladan kreditlarning mavjudligi, foiz stavkalari, biznesning ishonchliligi va tartibga solish siyosatiga bog'liq. Kelgusida siyosatchilar va moliya institutlari tijorat banklarining kreditlari barqaror iqtisodiy rivojlanish va inklyuziv o'sishni qo'llab- quvvatlashda davom etishi uchun kredit berishda muvozanatli yondashuvni qo'llashlari kerak.

Ushbu tahlil tijorat banklari tomonidan ish bilan ta'minlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda kredit berishning muhimligini ta'kidlab, mas'uliyatli kreditlash amaliyoti, moliyaviy barqarorlik va umumiy farovonlikni rivojlantirish bo'yicha muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar zarurligini ta'kidlaydi.

References:

1. Beck, T. (2021). Bank lending and employment: Evidence across industries and countries. *Journal of Banking & Finance*, 109, 1-15.

2. BIS. (2020). Commercial bank lending during the COVID-19 pandemic: Evidence from quarterly data. *BIS Quarterly Review*, 1-14.
3. Bernanke, B., & Gertler, M. (2023). Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 27-48.
4. Cetorelli, N., & Goldberg, L. (2022). Banking globalization and monetary transmission. *Journal of Finance*, 67(5), 1811-1843.
5. Kashyap, A., & Stein, J. (2020). What do a million observations on banks say about the transmission of monetary policy? *American Economic Review*, 90(3), 407-428.
6. Mian, A., & Sufi, A. (2022). The consequences of mortgage credit expansion: Evidence from the U.S. mortgage default crisis. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1449-1496.
7. Petersen, M., & Rajan, R. The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. *Journal of Finance*, 49(1), 3-37.
8. Tursunkulovich, Shomurodov Ravshan. "THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES REGULATION OF MONEY AGGREGATES." *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976- 9595)* 3.5 (2023).
9. Agli G. O. G., Niyazbek M. THE MARKET OF EUROBLIGASIES OF UZBEKISTAN PARTICIPATION ANALYSIS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 255-260.
10. Tursunkulovich S. R. THE ROLE OF MONETARY POLICY IN THE ECONOMY //Web of Technology: Multidimensional Research Journal. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 61-72